

SEGURANÇA DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO, Engenharias / 03/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8111095

Oziel Alves De Oliveira¹

Diogo Ramon Do Nascimento Brito²

Gabriel Moraes Da Silva³

Marinna Rafaella De Carvalho Sousa Bezerra⁴

RESUMO

A construção civil é uma área que envolve diversas atividades e profissionais, e é essencial garantir a proteção e a qualidade de vida desses trabalhadores, evitando acidentes e danos à saúde. Assim, o engenheiro civil desempenha um papel crucial na segurança do trabalho, atuando desde a identificação dos riscos até a fiscalização do uso adequado dos EPIs. Ele deve realizar uma análise dos riscos presentes na obra, selecionar os EPIs adequados para proteger os trabalhadores e garantir que sejam fornecidos e utilizados corretamente. Com base nisso, este trabalho tem como objetivo analisar o impacto do uso de EPIs como forma de segurança no trabalho na construção civil. Para tal finalidade, esta pesquisa trata-se de uma revisão integrativa de literatura, na qual utilizou as seguintes bases de dados: Scielo, PubMed e Engineering Village e o seguinte termo: “segurança no trabalho” em associação com os descritores “engenharia”, “construção civil” e “acidentes”. Com isso, conclui-se que a segurança do trabalho na construção civil é um tema de extrema relevância, pois envolve a proteção da

vida e da integridade física dos trabalhadores envolvidos nesse setor. Por fim, ressalta-se a importância da atuação do engenheiro civil no uso contínuo dos EPIs. O profissional desempenha um papel fundamental na identificação dos riscos, na seleção adequada dos equipamentos, na conscientização dos trabalhadores e na fiscalização do cumprimento das normas de segurança. Sua atuação proativa e comprometida contribui para a redução dos acidentes de trabalho e a promoção de um ambiente seguro na construção civil.

Palavras-chave: Segurança no trabalho. Engenharia. Construção civil. Acidentes.

ABSTRACT

Civil construction is an area that involves several activities and professionals, and it is essential to guarantee the protection and quality of life of these workers, avoiding accidents and damage to health. Thus, the civil engineer plays a crucial role in work safety, working from risk identification to monitoring the proper use of PPE. He must carry out an analysis of the risks present in the work, select the appropriate PPE to protect workers and ensure that they are provided and used correctly. Based on this, this work aims to analyze the impact of the use of PPE as a form of safety at work in civil construction. For this purpose, this research is an integrative literature review, in which it used the following databases: Scielo, PubMed and Engineering Village and the following term: “safety at work” in association with the descriptors “engineering”, “civil construction” and “accidents”. With this, it is concluded that safety at work in civil construction is a topic of extreme relevance, as it involves the protection of life and physical integrity of workers involved in this sector. Finally, the importance of the civil engineer’s role in the continuous use of PPE is highlighted. The professional plays a fundamental role in identifying risks, in the proper selection of equipment, in raising worker awareness and in monitoring compliance with safety standards. Its proactive and committed performance contributes to the reduction of accidents at work and the promotion of a safe environment in civil construction.

Keywords: Safety at work. Engineering. Construction. Accidents.

1 INTRODUÇÃO

A Construção Civil engloba uma série de atividades relacionadas à produção de obras, como pontes, barragens, edifícios, casas, rodovias, entre outros. Nesse setor, engenheiros civis e equipes multiprofissionais desempenham um papel fundamental, envolvendo-se desde o planejamento e projeto até a execução, manutenção e restauração das construções (PEINADO et al.,2019).

No entanto, é indispensável destacar a importância da segurança do trabalho nesse contexto, visando garantir a qualidade de vida dos trabalhadores e prevenir acidentes. A segurança do trabalho na construção civil aborda a necessidade do uso adequado e contínuo dos equipamentos de proteção individual (EPIs), uma vez que eles desempenham um papel crucial na preservação da saúde dos indivíduos envolvidos nas obras (CÔRTEZ et al.,2019).

Com base nisso, a relevância desse tema torna-se evidente, pois a promoção da saúde dos trabalhadores é essencial para um ambiente laboral seguro. Nesse sentido, o estudo e a explanação desse tema são de extrema importância tanto para o âmbito pessoal quanto para o meio científico. Essa abordagem visa incentivar o uso correto dos equipamentos de proteção, evitando assim acidentes de menor ou maior gravidade.

O objetivo geral deste artigo é analisar o impacto do uso de EPIs como forma de segurança no trabalho na construção civil, enquanto os objetivos específicos visam destacar os benefícios desses equipamentos para a qualidade de vida dos trabalhadores e descrever a forma como o engenheiro civil deve atuar no estímulo ao uso contínuo de EPIs na obra. Para tal finalidade esta pesquisa trata-se de uma revisão integrativa de literatura.

Portanto, esta pesquisa contribui de forma positiva para o âmbito social, uma vez que promove o conhecimento sobre segurança do trabalho e, conseqüentemente, busca diminuir os acidentes em construções civis, além de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores envolvidos nessa área. Ao abordar a importância dos EPIs e do papel dos profissionais responsáveis pela

segurança, espera-se garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para todos os envolvidos na indústria da construção civil.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa refere-se a uma revisão da literatura. A revisão de literatura é um método de pesquisa que visa analisar criticamente o conhecimento existente sobre um determinado tema. Nesse sentido, ela envolve a busca e seleção de artigos relevantes, a leitura atenta desses artigos e a síntese das informações obtidas para a elaboração de um trabalho acadêmico consistente (GONÇALVES,2019).

Portanto, a metodologia utilizada nesta pesquisa consistiu na busca de artigos nas bases de dados Scielo, PubMed e Engineering Village. Para este processo, foi utilizado as bases de dados usando os seguintes termos de pesquisa: “segurança no trabalho” em associação com os descritores “engenharia”, “construção civil” e “acidentes”.

Serão aplicados critérios de inclusão e exclusão para selecionar os artigos mais pertinentes ao tema, e em seguida, esses artigos serão lidos na íntegra para a análise crítica e a obtenção de informações relevantes.

Foram incluídos os artigos que descrevem estudos sobre a importância da segurança no trabalho na construção civil, disponíveis na íntegra eletronicamente na língua portuguesa, publicados no período de 2015 a 2023. Serão excluídos os artigos teóricos, artigos de revisão, resumos de congressos, teses e dissertações.

Após a seleção inicial com base no título e resumo, os artigos escolhidos foram lidos na íntegra, a fim de avaliar sua relevância e contribuição para a pesquisa. Foram considerados os estudos que apresentem informações atualizadas e evidências relacionadas aos benefícios do uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) na qualidade de vida dos trabalhadores na construção civil, bem como aqueles que discutem o papel do engenheiro civil nesse contexto.

3 OS BENEFÍCIOS DOS EPIs NA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR

Os acidentes em construções civis têm sido responsáveis por um grande número de mortes no Brasil. Conforme estabelecido pela Norma Regulamentadora NR-18, qualquer dano causado ao trabalhador é de total responsabilidade da empresa, que deve tomar todas as providências necessárias e oferecer suporte adequado ao acidentado (DA SILVA JÚNIOR,2020).

Com base nisso, é importante considerar que além das consequências humanas, os acidentes de trabalho geram custos excessivos para as empresas, seja por meio de indenizações, contratação de novos funcionários ou pela redução na produtividade do setor afetado (SILVA,2019)

Dessa forma, é evidente que o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é essencial na construção civil para garantir a segurança e proteção dos profissionais. Ao utilizá-los corretamente e de forma consciente, é possível prevenir acidentes, desde os menores até os mais graves. Sendo assim, os EPIs desempenham um papel crucial na proteção dos trabalhadores contra ruídos, impactos, produtos químicos e outros riscos presentes na construção civil (RODRIGUES,2017).

Dentre os riscos físicos existentes, destaca-se a exposição a ruídos, que pode afetar a saúde auditiva dos trabalhadores. Na construção civil, é comum o uso de máquinas e equipamentos que produzem ruídos intensos. Logo, a exposição contínua a esta realidade pode causar irritação, dores de cabeça, diminuição da audição, entre outros problemas (MAIA,2014).

Por este motivo, a utilização de protetores auditivos, como os plugs auriculares, é de extrema importância para controlar a exposição ao ruído. A falta de equipamentos adequados pode resultar em danos irreversíveis para os trabalhadores (SANTANA; OLIVEIRA,2004).

Por outro lado, vale destacar também o risco químico, proveniente do manuseio e exposição a substâncias tóxicas, corrosivas ou inflamáveis. Nesse ambiente de trabalho, confirma Santana e Oliveira (2004) é comum o uso de produtos como

solventes, tintas, adesivos e materiais de limpeza, os quais podem gerar danos à saúde dos trabalhadores caso não sejam utilizados de forma segura. A inalação de vapores ou gases, contato com a pele e olhos, ou até mesmo a ingestão acidental dessas substâncias, podem resultar em irritações, alergias, intoxicações e graves problemas de saúde.

Outrossim, deve-se considerar o risco de caráter biológico, segundo Fernandes et al. (2022) a construção civil pode apresentar condições propícias para a proliferação de microrganismos patogênicos, como fungos, bactérias e vírus. Áreas úmidas, falta de higiene adequada e acúmulo de resíduos orgânicos podem favorecer a disseminação desses agentes nocivos. Os trabalhadores estão sujeitos a contrair doenças, como infecções respiratórias, dermatites, leptospirose e outras enfermidades transmitidas por meio do contato com materiais contaminados ou insetos vetores.

Adicionalmente, é importante mencionar outros riscos presentes na construção civil, como os riscos ergonômicos (esforço físico, posturas inadequadas, levantamento de cargas) e os riscos de acidentes (quedas de altura, colapso de estruturas, quedas de objetos). Cada um desses riscos demanda atenção e adoção de medidas preventivas para garantir a segurança e proteção dos trabalhadores no ambiente de trabalho (MAIA,2014).

Nesse viés, é clara a relevância do uso correto dos EPIs na construção civil, e a não utilização infere diretamente na qualidade de vida do trabalhador, uma vez que é tido como fator desencadeante de patologias, estas que podem interferir no desempenho do trabalho e principalmente na qualidade de vida do indivíduo trabalhador (RODRIGUES,2017).

Assim, não se pode negligenciar a importância dos equipamentos para garantir um ambiente de trabalho seguro, preservar a saúde dos trabalhadores e evitar acidentes e tragédias (SILVA,2019)

Além disso, Wrubel (2013) reforça a necessidade da manutenção dos equipamentos. Segundo o autor é essencial manter os equipamentos em bom estado de conservação, pois qualquer dano pode comprometer sua eficácia e

resultar em acidentes. Adotar práticas simples de manutenção contribui para prolongar a vida útil dos equipamentos.

4 ATUAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL NO USO CONTÍNUO DO EPIs

Na obra, cada profissional desempenha um papel específico. O engenheiro civil tem a responsabilidade de acompanhar o desenvolvimento da construção, garantindo que tudo esteja de acordo com o projeto e verificando a adequação dos materiais utilizados (SOEIRO,2023).

Ademais, o engenheiro deve desempenhar um papel ativo na conscientização, orientação e fiscalização do uso adequado dos EPIs durante todas as etapas da obra. Inicialmente, cabe ao profissional realizar um levantamento dos riscos presentes no ambiente de trabalho, identificando quais EPIs são necessários para proteger os trabalhadores contra esses riscos específicos (PEINADO,2019).

Com base nessa análise, ele deve selecionar os equipamentos apropriados e exigir que sejam fornecidos aos funcionários. Além disso, deve-se levar em consideração também, seu papel de instruir os trabalhadores sobre a importância do uso correto dos EPIs e os procedimentos de segurança relacionados. Isso envolve fornecer treinamentos periódicos, palestras e orientações específicas sobre o uso, manutenção e armazenamento adequados dos equipamentos (NARDIN,2008).

Assim, é evidente que além de suas atribuições, os engenheiros se devem preocupar em assegurar que os trabalhadores estejam seguindo as normas e utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) corretamente, a fim de evitar atrasos na obra e garantir o cumprimento do planejado (BAÚ,2013).

Isso ocorre porque qualquer acidente ou incidente pode resultar em atrasos na obra. Dependendo do setor afetado e da gravidade da lesão do trabalhador, toda a construção pode ser prejudicada. Nesses casos, é necessário buscar um substituto temporário até que o acidentado se recupere completamente (DO AMARAL,2013).

No geral, um bom engenheiro civil não se limita apenas às suas funções específicas, mas se preocupa com todo o processo da obra. Ele tende a buscar assegurar que tudo seja realizado corretamente e entregue ao cliente conforme suas expectativas. A reputação e a carreira do engenheiro estão em jogo, assim como o cumprimento do prazo estabelecido para a conclusão da obra. Portanto, é fundamental contar com profissionais competentes nesse contexto (CASTO; SILVA, 2021).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A segurança do trabalho na construção civil é um tema de extrema relevância, pois envolve a proteção da vida e da integridade física dos trabalhadores envolvidos nesse setor. Ao longo deste artigo, foi possível compreender a importância do uso adequado e contínuo dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como medida de prevenção de acidentes e promoção da saúde dos trabalhadores.

Através da revisão da literatura, foi possível constatar que o uso correto dos EPIs é fundamental para evitar acidentes e minimizar os riscos presentes no ambiente de trabalho da construção civil.

Nesse sentido, fica evidente a importância da atuação do engenheiro civil no uso contínuo dos EPIs. O engenheiro desempenha um papel fundamental na identificação dos riscos, na seleção adequada dos equipamentos, na conscientização dos trabalhadores e na fiscalização do cumprimento das normas de segurança. Sua atuação proativa e comprometida contribui para a redução dos acidentes de trabalho e a promoção de um ambiente seguro na construção civil.

Portanto, espera-se que este estudo contribua para promover o conhecimento sobre segurança do trabalho, prevenir acidentes e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores nesse setor. É fundamental que haja um compromisso contínuo com a segurança, visando sempre a proteção e bem-estar dos profissionais envolvidos na construção civil.

REFERÊNCIAS

GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Como escrever um Artigo de Revisão de Literatura. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 2, n. 5, p. 29-55, 2019.

MACHADO, Daniela Bastian. Segurança do trabalho na construção civil: Um estudo de caso. 2015.

PEINADO, Hugo Sefrian et al. Segurança e saúde do trabalho na indústria da construção civil. **São Carlos: Editora Scienza**, 2019.

CÔRTEZ, Diego Alves et al. A importância do epi na construção civil. **HUMANIDADES E TECNOLOGIA (FINOM)**, v. 18, n. 1, p. 109-118, 2019.

DA SILVA JUNIOR, Antonio Maia. Aplicação da NR-18 em canteiro de obra: revisão de literatura. **Engineering Sciences**, v. 8, n. 2, p. 18-25, 2020.

SILVA, Leonardo Amaral. Segurança do Trabalho na construção civil: uma revisão literária. **ETIS-Journal of Engineering, Technology, Innovation and Sustainability**, v. 1, n. 1, p. 28-40, 2019.

RODRIGUES, Cassia Martinelli. EPI na construção civil: causas da resistência ao uso. **Engenharia de Segurança do Trabalho-Florianópolis**, 2017.

MAIA, André Luiz Marinho. Análise preliminar de riscos em uma obra de construção civil. **TECNOLOGIA & INFORMAÇÃO-ISSN 2318-9622**, v. 1, n. 3, p. 55-69, 2014.

SANTANA, Vilma S.; OLIVEIRA, Roberval P. Saúde e trabalho na construção civil em uma área urbana do Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 20, n. 3, p. 797-811, 2004.

FERNANDES, Larissa Moreira Câmara et al. A SEGURANÇA DO TRABALHO NA ENGENHARIA CIVIL: A ANÁLISE DE RISCOS EM TRÊS OBRAS DE CAMPO

MOURÃO-PARANÁ. **DESVENDANDO A ENGENHARIA: SUA ABRANGÊNCIA E MULTIDISCIPLINARIDADE-VOLUME 5**, v. 5, n. 1, p. 10-20, 2022.

WRUBEL, Andréa. **A utilização de EPI´s na construção civil: uma abordagem em duas construtoras de Curitiba**. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

SOEIRO, Alfredo et al. **Segurança na construção**. 2023.

NARDIN, Fabiano Ângelo. **A importância da estrutura metálica na construção civil**. **Itatiba: Universidade São Francisco (USF)**, 2008.

BAÚ, Geraldo. **Importância, conscientização e fatores intervenientes ao uso de EPIs na construção civil: estudo de caso**. 2013.

DO AMARAL, Arnaldo Gomes. **SEGURANÇA NO TRABALHO: EPI´s NA CONSTRUÇÃO CIVIL**. **Revista de Ciências Empresariais da UNIPAR**, v. 14, n. 2, 2013.

CASTRO, Livia Hyromi Igarashi; CASTRO, Mariana Cristina; SILVA, Rafael Pereira. **Engenheiro civil: função de liderança**. 2021.

¹Email: ozielprojetos@gmail.com

Graduando em engenharia civil

²Engenheiro De Alimentos – Universidade Federal Do Maranhão/Ufma

Mestre Em Ciência Dos Materiais – Universidade Federal Do Maranhão

Docente Do Curso De Engenharia Civil – Universidade Ceuma – Itz

Diogo060122@Ceuma.Com.Br

³Arquitetura E Urbanismo – Universidade Estadual Do Maranhão/Uema

Mestre Em Arquitetura Paisagística – Universidade Federal Do Rio De Janeiro/Ufrj

Docente Do Curso De Engenharia Civil – Universidade Ceuma – Itz

Gabriel060236@Ceuma.Com.Br

⁴Arquitetura E Urbanismo – Universidade Federal Do Tocantins/Uft

Mestra Em Geografia / Uft

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil